

TECHNICAL SCIENCES

SUBMERGED WELDING PROCESS WITH PULSED ARC

Holovko V.
Kyiv, Ukraine

СВАРКА ПОД ФЛЮСОМ ПУЛЬСИРУЮЩЕЙ ДУГОЙ

Головко В.В.
Киев, Украина

Abstract

There are considered features of the pulsed arc submerged welding process (PASW). It is shown that the burning arc pulsating nature makes it possible to exert an additional, in comparison with welding with a stationary arc, influence on the physical-chemical processes in the weld pool. Appropriate choice of PASW parameters makes it possible to change the distribution of flows in the weld pool and the welding thermal cycle characteristics. With a constant welding heat input, the welds made by PASW have a 20–25% greater penetration depth and, accordingly, a smaller width compared to welding with a stationary arc.

It has been established that the heat supply pulsed nature makes it possible to approximately halve the duration of the HAZ metal exposure at temperatures above 1000 °C and reduce the metal cooling time by 30% in the 800...500 °C range. As a result, in welded joints made by PASW, the width of the HAZ decreases, and the austenite grain area in this area of the welded joint decreases by 2...3 times.

The welding thermal cycle features with PASW compared with stationary arc welding cause the suppression of the lamellar ferrite formation process in the weld metal secondary structure, a decrease in the pearlite content, and the polygonal ferrite formation in a more dispersed "block" form. It can be assumed that the noted structures formation features are the changes cause in the weld metal service properties.

Аннотация

Рассмотрены особенности процесса сварки под флюсом пульсирующей дугой (СФПД). Показано, что пульсирующий характер горения дуги позволяет оказывать дополнительное, по сравнению со сваркой стационарной дугой, влияние на физико-химические процессы в сварочной ванне. Соответствующий выбор параметров СФПД позволяет изменять распределение потоков в сварочной ванне и характеристики термического цикла сварки. При постоянной погонной энергии сварки швы, выполненные СФПД, имеют на 20–25 % большую глубину проплавления и, соответственно, меньшую ширину по сравнению со сваркой стационарной дугой.

Установлено, что импульсный характер подвода тепла позволяет примерно вдвое сократить продолжительность выдержки металла ЗТВ при температурах выше 1000 °C и сократить время охлаждения металла на 30 % в диапазоне 800...500 °C. В результате в сварных соединениях, выполненных СФПД, ширина ЗТВ уменьшается, а площадь аустенитного зерна в этой области сварного соединения уменьшается в 2...3 раза.

Особенности термического цикла сварки с СФПД по сравнению со сваркой стационарной дугой обуславливают подавление процесса пластинчатого ферритообразования во вторичной структуре металла шва, снижение содержания перлита, образование полигонального феррита в более дисперсной «блочной» форме. Можно предположить, что отмеченные особенности формирования структур являются причиной изменения эксплуатационных свойств металла шва.

Keywords: welding, welding arc, pulsating mode, weld metal, microstructure

Ключевые слова: сварка, сварочная дуга, пульсирующий режим, металл шва, микроструктура

Введение

Изготовление сварных конструкций из высокопрочных сталей связано со значительными трудностями, которые вызваны повышенной склонностью сварных соединений к образованию трещин, снижению физико-механических свойств основного металла в околошовной зоне. Особенно заметно эти трудности проявляются при сварке толстолистового металла, что объясняется отрицательным влиянием термического цикла сварки на возможность обеспечения оптимального сочетания

прочности, пластичности и ряда других служебных свойств сварных соединений из-за формирования нежелательных структур в процессе кристаллизации шва, развития в нем химической микронеоднородности и роста неметаллических включений.

При сварке под флюсом конструкций и аппаратов из высокопрочных сталей с толщиной основного металла свыше 10 мм применяют технологии либо односторонней сварки с принудительным формированием обратной стороны шва, либо многосторонней сварки. Обе технологии имеют как

свои преимущества, так и недостатки. Если первая из них имеет ограничения по уровню погонной энергии, то вторая характеризуется низкой производительностью, высоким расходом основного и присадочного металлов, флюса, а также повышенными энергозатратами. Соединить в себе основные преимущества и в значительной мере устранить отмеченные недостатки этих двух технологий может сварка под флюсом пульсирующей дугой (СФПД). При этом способе на базовый режим, соответствующий многопроходной технологии, накладываются мощные импульсы тока и напряжения, параметры которых выбираются исходя из требований однопроходной технологии. Для того чтобы понять на чем основаны подобные предположения и каковы возможности в этом отношении ПДСФ, необходимо составить представление о различиях во влиянии данной технологии по сравнению со сваркой постоянным током на формирование и свойства металла сварного соединения по сравнению со сваркой на постоянном токе стационарной дугой (СПСД).

Методика работы

Для исследования влияния параметров режима СФПД на структуру и свойства металла шва и ЗТВ сварных соединений была разработана программа эксперимента, которая предусматривала изменение погонной энергии сварки в диапазоне 30...75 кДж/см и частоты наложения импульсов в пределах 0...10 Гц. В соответствии с программой были изготовлены сварные соединения из стали 14ХГНДЦ толщиной 16 и 22 мм с вертикальной разделкой кромок, а также толщиной 32 мм в Х - образной разделкой. Сварку выполняли под флюсом АНК-47 (DIN 32 522: BAV 156 DC 12K) в сочетании с проволокой Св-10Г2 (S3) диаметром 4 мм. Химический состав основного металла и сварочной проволоки приведен в табл.1, а механические свойства основного металла - в табл.2. Первый проход в разделку выполняли на флюсовой "подушке" из того же флюса (АНК-47), остальные проходы накладывали после полного охлаждения сварного соединения до комнатной температуры. Для генерации импульсов и синергетического управления процессом сварки использовали специализированное оборудование, разработанное в ИЭС им. Е.О.Патона.

Из сварных соединений вырезались продольные и поперечные образцы для исследования структуры и фазового состава металла в характерных участках ЗТВ. В связи с тем, что размер зерна в участке перегрева и его ширина в большинстве случаев являются ответственными за хрупкое разрушение в ЗТВ сварных соединений, производилась оценка изменения указанных параметров в участке крупного зерна в зависимости от величины

погонной энергии и частоты налагаемых импульсов.

Величина зерна (площадь) рассчитывалась как среднее арифметическое значение случайных сечений зерен в плоскости металлографического шлифа. Металлографические исследования выполняли на поперечных шлифах, вырезанных из средней части стыковых соединений. С целью выявления в швах микрохимической и структурной неоднородности использовали методику травления образцов в омедняющих растворах различной концентрации и растворах пикриновой кислоты с синтолом. Последняя методика использовалась так же для выявления первичной структуры сварных швов. Вторичную структуру швов исследовали после травления полированных образцов в нитале.

Металлографические исследования проводили на поперечных шлифах, вырезанных из средней части сварных соединений. Количественный анализ неметаллических включений шва производили на автоматических вычислительных устройствах для анализа изображений "Omnimet" и "Quantimet-720". Общая загрязненность шва включениями определялась на "Quantimet-720", который был укомплектован для этих целей сканирующей телевизионной камерой с числом строк равным 720, что обеспечивает достаточную разрешающую способность прибора. Распределение включений по размерам и построение графиков производилось при помощи системы исследования изображений "Omnimet" непосредственно со шлифов. По заданной программе на приборе производили подсчет количества включений по размерным группам от минимального (0,5мкм) до максимального размера для каждого образца. Результаты измерений выдавались в табличной форме и в виде графиков зависимости количества неметаллических включений от их размеров. Анализ фазового состава неметаллических включений выполнялся с помощью энергодисперсного спектрометра "Link-860". Анализ составов проводили по точкам с целью устранения влияния фонового излучения.

Для выявления отличий в условиях нагрева и охлаждения металла швов и ЗТВ сварных соединений при использовании технологий сварки стационарной дугой и СФПД производили запись термического цикла в УКЗ ЗТВ.

Стойкость металла швов против хрупкого разрушения и возможность сварки ВПНЛ сталей без подогрева по технологии СФПД исследовали по методике J-VOP test. Сварку выполняли на образцах из высокопрочной стали 12ХН2МДФ под флюсом АНК-57 (DIN 32 522: BFB 155 DC 8 КМНР5) в сочетании с проволокой Св-10ГНМДТА диаметром 4 мм. Характеристики данной стали и сварочной проволоки проведены в табл.1 и 2.

Таблица 1

Химический состав основного металла и сварочной проволоки											
Объект анализа	Массовая доля в металле, %										
	C	Mn	Si	Cr	Ni	Cu	S	P	O	N	H
Сталь 14ХГНДЦ											
$\delta = 32$ мм	0,132	0,87	0,284	0,96	0,61	0,41	0,011	0,016	0,0049	0,012	0,00005
$\delta = 22$ мм	0,144	0,95	0,256	0,77	0,62	0,43	0,013	0,019	0,0055	0,008	0,00005
$\delta = 16$ мм	0,150	0,77	0,266	0,59	0,55	0,40	0,018	0,021	0,0057	0,008	0,00005
Проволока Св-10Г2											
$\varnothing 4$ мм	0,085	1,60	0,03	0,06	0,05	0,03	0,015	0,012	0,0053	0,007	0,00040
Сталь 12ХН2МДФ											
$\delta = 60$ мм	0,10	0,62	0,262	1,07	2,25	0,56	0,004	0,018	0,0042	0,006	0,00005
Проволока Св-10ГНМДТА											
$\varnothing 5$ мм	0,06	1,43	0,233	0,06	1,21	0,03	0,016	0,016	0,0055	0,007	0,00035

Таблица 2

Механические свойства основного металла						
Толщина основного металла	R_m	$R_{p0,2}$	A_5	α	HV	KCV ⁻⁶⁰
	МПа		%	град.	МПа	Дж/см ²
Сталь 14ХГНДЦ						
32 мм	620	490	22	170	320	73
22 мм	605	470	23	180	290	77
16 мм	600	450	24	180	270	80
Сталь 12ХН2МДФ						
60 мм	690	570	23	180	340	117

Полученные результаты и их обсуждение

Глубина проплавления основного металла

Для определения влияния режимов СФПД на размеры сварного шва был проведен ряд экспериментов, в ходе которых изменяли ток и напряжение базового режима сварки, амплитуду импульсов тока и напряжения, скважность импульсов и их частоту. Программу исследований составляли с помощью математических методов планирования экспериментов; она включала в себя 158 вариантов сочетаний параметров режимов сварки. Характер

изменения напряжения на дуге и сварочного тока во времени показан на рис. 1.

Исследовали влияние мощности дуги при базовом q_b и импульсном q_u режимах сварки, погонной энергии сварки $Q_{св}$ и параметров импульсов на глубину проплавления основного металла H и ширину сварных швов B , полученных при однопроводной наплавке на пластины низколегированной стали толщиной 16 мм. При этом использовались следующие соотношения [2]:

Рис. 1. Схема изменения параметров режима сварки под флюсом пульсирующей дугой [1]

$$q_{\delta} = I_{\delta} U_{\delta} (1 - c)$$

$$q_u = I_u U_u c$$

$$Q_{cv} = \frac{60(IU)}{v_{cv}} \quad (\text{для случая стационарной дуги})$$

$$Q_{cv} = \frac{60[I_u U_u c + I_{\delta} U_{\delta} (1 - c)]}{v_{cv}} \quad (\text{для случая СФПД}),$$

где $c = t_u/t_{ц}$ - скважность импульса; v_{cv} - скорость сварки.

Частоту собственных колебаний сварочной ванны рассчитывали, используя модель натянутой мембраны. На рис.2 приведены результаты измерения глубины проплавления основного металла (H) в сопоставлении с данными по расчету коэффициента (K) соответствия частоты налагаемых импульсов (f_u) частоте собственных колебаний сварочной ванны (f_c), произведенного по формуле:

$$K = f_u / f_c, \text{ где } f_u = 1/t_u$$

Рис.2. Зависимость между коэффициентом соответствия K и глубиной проплавления H основного металла

Исходя из данных, приведенных выше, можно предположить, что на глубину проплавления основного металла большое влияние оказывает коэффициент K . На рис. 2 видно, что при значениях K , близких к единице, глубина проплавления основного металла в 2 раза больше, чем при сварке на режимах, когда $K = 0,5... 0,66$. Дальнейшее увеличение значений K до уровня 1,83... 1,93 вызывает некоторое уменьшение глубины проплавления. Это дает основания сделать вывод, что для достижения максимальной глубины проплавления основного металла параметры импульсов при способе СФПД должны быть выбраны таким образом, чтобы значения K были близки к единице. В иных случаях использование указанной технологии не столь эффективно.

Термический цикл сварки

Формирование структуры в УКЗ ЗТВ сварных соединений низколегированных сталей зависит от химического состава основного металла и термического цикла сварки. Для сталей, имеющих эквивалент углерода (CE), рассчитанный по формуле МИС, свыше 0,25, рекомендуют выполнять сварку с ограниченной погонной энергией, а для сталей с

$CE > 0,35$, как правило, используют предварительный подогрев сварных соединений. При этом величину погонной энергии сварки и температуру предварительного подогрева выбирают таким образом, чтобы обеспечить формирование минимальных по размеру зерен аустенита в области высоких температур и снизить содержание закалочных структур, образующихся в процессе $\gamma \rightarrow \alpha$ превращения. Если размер аустенитного зерна структуры УКЗ ЗТВ конкретной марки стали зависит от времени пребывания этого участка в области температур свыше 1000 °C (Δt_{1000}), то содержание высокоуглеродистых составляющих вторичной структуры определяется интенсивностью процессов диффузии углерода и скоростью охлаждения. Многочисленными исследованиями было показано, что одним из важнейших факторов, от которых зависят условия протекания этих процессов, является время пребывания участка крупного зерна зоны термического влияния (УКЗ ЗТВ) в диапазоне температур 800...500 °C ($t_{8/5}$).

В данном разделе работы приведены результаты экспериментального выявления различий термических циклов сварки под флюсом постоянным

током обратной полярности дугой (ССД), на которую не накладывали специальных импульсов энергии и процесса СФПД, установление связи этих различий, в случае их наличия, со структурой УКЗ ЗТВ.

В табл.3 приведены результаты подсчета времени пребывания УКЗ ЗТВ сварных соединений

при температуре свыше 1000 °С (t_{1000}), времени охлаждения металла от 800 до 500 °С ($t_{8/5}$), а также скорости нагрева и охлаждения основного металла при температурах свыше 1000 °С (w_{1000}) при различной частоте пульсаций режима сварки.

Таблица 3

Характеристики термического цикла УКЗ ЗТВ

f, Гц	Нагрев			Охлаждение		
	t_{1000} , с	w_{1000} , °С/с	t_{1000} , с	w_{1000} , °С/с	$t_{8/5}$, с	$w_{8/5}$, °С/с
0	0,080	5794	9	47,7	55	5,45
0,5	0,112	3244	4	95,5	30	10,0
5,0	0,040	8197	4	99,2	40	7,5
10,0	0,110	4140	8	49,5	57	5,26

Как видно из этой таблицы, наиболее существенное отличие в термических циклах наблюдается для показателя t_{1000} , т.е. в период около 0,2 с до прохождения источника нагрева и до 9 с после его прохождения. В результате анализа полученных данных были сделаны следующие заключения.

Во-первых, время пребывания основного металла при температуре свыше 1000 °С в период нагрева при СФПД с частотой 5 Гц минимально, а сам нагрев происходит с очень высокой скоростью (свыше 8000 °С/с). При других режимах сварки эта скорость значительно ниже.

Во-вторых, скорость охлаждения при сварке с частотой 0,5 Гц изменяется периодически и период этот совпадает с частотой наложенных на дугу колебаний энергии. При сварке стационарной дугой или СФПД с более высокой частотой пульсации дуги эта периодичность в изменении $w_{охл}$ практически отсутствует.

В-третьих, охлаждение УКЗ ЗТВ в течение первых 10 с после прохождения источника нагрева при СФПД с частотой пульсаций 0,5 и 5 Гц происходит с более высокими скоростями, по сравнению со сваркой стационарной дугой и СФПД с частотой пульсаций 10 Гц.

Из данных, приведенных в табл.3, видно, что различия в скорости охлаждения для металла УКЗ ЗТВ, полученного при воздействии сварочной дугой с частотой пульсаций 0,5 и 5 Гц, по сравнению со сваркой стационарной дугой и СФПД с частотой пульсаций 10 Гц, сохраняется в диапазоне температур от 800 до 500 °С ($w_{8/5}$). В процентном отношении это различие значительно меньше, чем в диапазоне температур свыше 1000 °С, а при температурах ниже 500 °С подобное различие вообще не наблюдалось.

Согласно соображениям, изложенным выше, изменение времени пребывания УКЗ ЗТВ при тем-

пературах свыше 1000 °С должно повлиять на размер зерен аустенита, а изменение времени охлаждения металла в диапазоне температур от 800 до 500 °С - на диффузию углерода и формирование игольчатых структур. С целью выявления подобных проявлений влияния термического цикла СФПД на структуру УКЗ ЗТВ были выполнены металлографические исследования шлифов.

Микроструктурный анализ показал, что структура УКЗ ЗТВ во всех исследованных образцах состоит из одинаковых составляющих, однако, их количественное соотношение и морфология при этом различны и зависят от частоты пульсации сварочной дуги. Вторичная структура представляла собой пограничный (полигональный) феррит, выпавший в виде межзеренных прерывистых прослоек переменной толщины. Во внутренних объемах зерен был обнаружен пластинчатый феррит со второй фазой в виде пакетов с низкоугловыми границами и мелкодисперсными выделениями карбидов, а также видманштеттовый феррит. К последней форме феррита нами были отнесены лишь пластинчатые формирования, растущие вглубь зерна непосредственно от полигонального феррита, расположенного по границам зерен, а также четко выраженные групповые выделения внутри зерен, не содержащие внутри пластин каких-либо выделений при наблюдении структуры в оптическом микроскопе.

В качестве величины, характеризующей размер зерен первичного аустенита, определяли площадь зерен этой структурной составляющей. Так как основным представителем игольчатых составляющих во вторичной структуре УКЗ ЗТВ был видманштеттовый феррит (ВФ), то оценку влияния $t_{8/5}$ на структуру перегретого металла проводили по содержанию именно этой составляющей.

Рис.3 Влияние частоты пульсации сварочной дуги на характеристики структуры металла швов

Как видно из приведенных в табл.3 данных, минимальное время пребывания металла ЗТВ при температуре свыше 1000 °С было зафиксировано при СФПД с частотой наложения импульсов 0,5 и 5 Гц.

Структура УКЗ ЗТВ этих сварных соединений характеризуется минимальной площадью зерен первичного аустенита, что соответствует высказанным ранее предположениям. Следует обратить внимание на то, что размеры зерен аустенита при сварке на этих двух режимах так же отличались и между собой. При равенстве t_{1000} на ветви охлаждения такое различие на наш взгляд может быть объяснено различием t_{1000} на ветви нагрева. Очевидно, что времени 0,04 с недостаточно для заметного роста зерен аустенита, а при t_{1000} равном 0,112 с этот процесс получает определенное развитие. Сокращение времени t_{1000} на ветви нагрева для режима СФПД с частотой 5 Гц примерно в два раза по сравнению с другими режимами сварки является характерной особенностью импульсного режима. В этом случае дуга горит на протяжении 0,1 с с более высокой энергией и на протяжении последующих 0,1 с с более низкой. Более высокого уровня энергии хватает на то, чтобы расплавить дополнительную (по сравнению с предыдущим полупериодом) порцию присадочного и основного металла, но не достаточно для перегрева расплавленного металла, поэтому металл ЗТВ с некоторой задержкой достигает температуры свыше 1000 °С, более быстро охлаждается до этой же температуры после перегрева и быстрее проходит участок охлаждения от 800 до 500 °С.

При СФПД с частотой 0,5 Гц горение дуги в каждом полупериоде является более длительным (около 1 с) и этого времени достаточно для интен-

сивного перегрева плавящегося металла, что подтверждается близким уровнем значений показателя t_{1000} для ветви нагрева данного режима и сварки стационарной дугой. Охлаждение УКЗ ЗТВ в этом случае происходит более интенсивно, т.к. наличие в режиме сварки периодов горения дуги с более низкой энергией способствует снижению теплопередачи от дуги к расплавленному металлу и дальше в основной металл. Данное предположение подтверждается тем, что для этого режима СФПД характерны минимальное t_{1000} и $t_{8/5}$ на ветви охлаждения.

Характерные точки термического цикла режима СФПД с частотой 10 Гц совпадают с данными для термического цикла сварки стационарной дугой. Из этого можно сделать вывод, что для данного режима сварки частоту 10 Гц не целесообразно использовать, т.к. она не позволяет реализовать одно из основных преимуществ СФПД, а именно - сокращение времени пребывания металла ЗТВ при высоких температурах.

Структура ЗТВ сварного соединения

Сравнительный анализ результатов структурных исследований показал, что характер их изменения в зависимости от величины погонной энергии сварки различается. Так при ССД увеличение погонной энергии примерно в два раза сопровождается укрупнением зерен в УКЗ ЗТВ примерно в четыре раза (рис.4).

При использовании технологии СФПД укрупнение зерен примерно в 2,5...3 раза меньше. Что касается самого участка крупного зерна, то зависимость здесь более сложная и определяется не только величиной погонной энергии, но и частотой пульсации режима сварки (рис.5). Повышение частоты налагаемых импульсов во всем исследованном диапазоне погонных энергий уменьшает ширину участка примерно в 2...3 раза.

Рис.4. Влияние частоты пульсации сварочной дуги и погонной энергии сварки на протяженность границ зерен в УКЗ ЗТВ

Влияние частоты импульсов на ширину участка крупного зерна становится заметным уже при пульсации режима сварки с частотой 0,5 Гц, однако максимальный эффект сужения участка перегрева достигается при частоте 5 Гц. При дальнейшем повышении частоты импульсов эффективность ее воздействия на сужение зоны крупного зерна ослабляется.

Структурные изменения металла ЗТВ в твердом состоянии описываются обычно с помощью

диаграмм превращения при непрерывном охлаждении, на которых отражается вся последовательность распада аустенита при его охлаждении. Отсутствие таких диаграмм для процессов сварки пульсирующей дугой не позволяет судить о тех кинетических условиях и температурных интервалах, при которых происходит превращение аустенита. В связи с этим кинетика распада аустенита оценивалась нами путем анализа конечных структур, их количественного соотношения, морфологии и топологии расположения.

Рис.5. Влияние частоты пульсации сварочной дуги на ширину УКЗ ЗТВ при различных уровнях погонной энергии сварки

Микроструктурный анализ металла ЗТВ показал, что в участке перегрева сварных соединений стали 14ХГНДЦ, выполненных как сваркой стационарной дугой, так и СФПД, формируются практически одинаковые виды структурных составляющих, однако их количественное соотношение и морфология в значительной степени от погонной энергии, частоты импульсов и размера зерен аустенита. В целом в участке перегрева обнаружено несколько морфологических форм феррита: феррит, выпавший по границам в виде межзеренных прерывистых прослоек переменной толщины (пограничный, полигональный, зернограничный, алотрионный,

морфный, доэвтектоидный), а также внутризеренный, который часто называют тоже полигональным.

Проведенными исследованиями установлено, что содержание полигонального феррита (ПФ) в участке крупного зерна ЗТВ при СФПД определяется величиной погонной энергии, частотой пульсаций режима сварки и размером зерна. Во всех случаях, независимо от величины погонной энергии, с увеличением частоты пульсаций режима наблюдается общая тенденция к увеличению его содержания, а максимальное его количество обнаружено в ЗТВ сварных соединений, выполненных на частоте 5 Гц (Рис.6).

Рис.6. Влияние частоты пульсации сварочной дуги на содержание полигонального феррита (ПФ) в UK3 ЗТВ при различных уровнях погонной энергии сварки

Микроструктурный анализ показал, что в металле ЗТВ соединений, выполненных сваркой стационарной и пульсирующей дугой, наряду с ПФ присутствует и другая его модификация - видманшеттовый феррит (ВФ), который характеризуется крупноугольчатой ориентированной микроструктурой.

Известно, что ВФ возникает, если температура нагрева стали была выше 1100...1150 °С. Чтобы оценить влияние режима сварки на образование ВФ были проведены количественные расчеты площади

зерен в участке перегрева ЗТВ, оценена доля площади, занимаемой ВФ и характер изменения ее в зависимости от величины погонной энергии и частоты. На рис.7 приведены результаты измерений средней площади, занимаемой ВФ, в зависимости от частоты пульсации режима сварки.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что величина зерен, формирующихся в участке перегрева, является важным фактором, который необходимо учитывать при прогнозировании структуры металла ЗТВ сварных соединений. Таким образом, роль размера зерен, выросших под

Рис.7. Влияние частоты пульсации сварочной дуги и погонной энергии сварки на содержание видманшеттового феррита (ВФ) в структуре UK3 ЗТВ

воздействием тепла сварочной дуги, в части влияния на формирование ВФ идентична их роли при печной термообработке. Поэтому, для минимизации содержания ВФ в участке крупного зерна наиболее приемлемыми режимами СФПД (погонная энергия, частота пульсаций) являются те из них, которые снижают склонность металла к росту зерен в участке перегрева.

В исследованном диапазоне режимов сварки оптимальными являются те режимы, при которых в ЗТВ сварного соединения формируются зерна с размерами в пределах $(50...100)10^{-4}$ мм² и ниже. При таких значениях величины зерен количество образующегося ВФ минимально.

Следует отметить, что определение точных температурных границ между рассмотренными степенями превращений в металле ЗТВ затруднено не только ввиду сложности методики, но и потому, что в условиях непрерывного охлаждения происходит наложение одного вида превращения на другой, а большинство физических методов фиксируют лишь области максимального развития того или иного превращения. Описанная выше, на основе изучения микроструктур и анализа термических циклов сварки, кинетика превращения аустенита в ЗТВ низколегированных сталей схематически изображена на рис.7.

Следует отметить, что при многослойной или двусторонней СФПД в участке крупного зерна, подвергшемся повторному нагреву, размер зерен в участке перегрева примерно в 1,5...2 раза меньше, чем в аналогичном участке после однократного нагрева. С увеличением погонной энергии размер зерен несколько укрупняется, однако максимальные их размеры не превышают граничных, приведенных на рис.4.

Характерной особенностью структуры в этом участке является почти полное отсутствие по границам зерен сплошных выделений ПФ, а в ферритной матрице - ВФ. Структура матрицы состоит из смеси феррита со второй фазой, количественное соотношение которых изменяется в зависимости от величины погонной энергии.

Рис.8. Схематическая диаграмма превращений аустенита при непрерывном охлаждении в металле ЗТВ при СФПД ($V_1=32$ кДж/см, $V_2= 48$ кДж/см, $V_3= 73$ кДж/см)

Механические свойства металла сварных соединений

Изменения в структуре металла швов и ЗТВ сварных соединений, вызванные импульсным характером горения сварочной дуги и описанные в данной работе, несомненно должны оказать влияние на служебные свойства сварных соединений, особенно на их стойкость образования холодных трещин. С целью повышения этого показателя изготовители сварных конструкций вынуждены прибегать к таким дорогостоящим и трудоемким операциям как предварительный и сопутствующий подогрев изделий, контроль скорости охлаждения сварных соединений в послесварочный период.

Влияние СФПД на склонность металла швов к образованию холодных трещин оценивали при сварке стали марки 12ХН2МДФ толщиной 60 мм электродной проволокой Св – 10ГНМДТА под высокоосновным агломерированным флюсом АНК – 57. Технология сварки сталей этого класса предусматривает использование предварительного подогрева при температуре 120 °С.

Испытания проводили по методике G – ВОР, результаты испытаний приведены на рис 8 и 9.

Как видно из этих данных, сварка по технологии СФПД позволяет снизить температуру предварительного подогрева до 30 °С при погонной энергии сварки 32 кДж/см. Подобное снижение температуры подогрева крупногабаритных свариваемых конструкций позволяет получить значительную экономию энергоносителей и улучшить условия работы сварщиков.

Как видно из приведенных данных, технология СФПД позволяет повысить стойкость сварных соединений высокопрочных низколегированных сталей против образования холодных трещин. При сварке с погонной энергией 32...47 кДж/см возможно осуществление процесса без применения предварительного подогрева. При сварке с погонной энергией 73 кДж/см необходимо осуществлять предварительный подогрев изделия, но и в этом случае технология СФПД позволяет снизить температуру подогрева, что способствует снижению энергозатрат и трудозатрат на изготовление сварных конструкций.

Рис.8. Влияние частоты пульсации сварочной дуги на стойкость против образования трещин в металле сварных швов ВПНЛ сталей

Рис.9. Влияние частоты пульсации сварочной дуги на стойкость против образования трещин в металле сварных швов ВПНЛ сталей

Выводы

Сварка под флюсом пульсирующей дугой позволяет оказывать дополнительное, по сравнению со сваркой стационарной дугой, влияние на физико-химические процессы в сварочной ванне. Соответствующий выбор параметров СФПД позволяет изменить распределение потоков в сварочной ванне и характеристики термического цикла сварки. При постоянстве погонной энергии сварки швы, выполненные СФПД, имеют на 20...25 % большую глубину проплавления и соответственно меньшую ширину по сравнению со ССД.

Импульсный характер подвода тепла позволяет примерно в два раза сократить длительность пребывания металла ЗТВ при температурах свыше 1000 °С и на 30 % сократить продолжительность охлаждения металла в диапазоне 800...500 °С. В результате в сварных соединениях, выполненных СФПД, ширина УКЗ ЗТВ снижается, а площадь зерна аустенита в этом участке сварного соединения уменьшается в 2...3 раза.

При дуговой сварке под флюсом процесс кристаллизации металла сварочной ванны происходит

скачкообразно, СФПД способствует снижению примерно в три раза объема расплава, кристаллизующегося за один "скачок" и повышению за счет этого скорости кристаллизации каждой отдельной порции. Периодичность процесса кристаллизации определяется параметрами импульсов и условиями отвода тепла из ванны в основной металл.

Особенности термического цикла сварки при СФПД по сравнению со сваркой на постоянном токе обуславливают подавление процесса образования пластинчатого феррита во вторичной структуре металла швов, снижение содержания перлита, формирование полигонального феррита в более дисперсной "блочной" форме. Можно полагать, что отмеченные особенности формирования структур являются причиной изменения служебных свойств металла швов.

Применение процесса СФПД при сварке стыковых соединений низколегированных сталей толщиной 16...32 мм позволяет сэкономить за счет изменения формы разделки кромок до 30 % основного металла, сварочной проволоки, флюса и

электроэнергии. Показана возможность использования процесса СФПД для сварки низколегированных сталей с пределом прочности до 680 МПа без предварительного подогрева металла.

На основании выполненного комплекса исследований можно сделать вывод, что СФПД является новым прогрессивным вариантом технологии сварки под флюсом, отличающимся высокой экономичностью при сохранении уровня производительности и надежности, характерного для этого процесса в целом.

References

1. Loureiro A.I.R., Fernandes A.A. \ Toughness of CG HAZ of welds in Q&T steels \ Welding Journal.- 1994.- N9.- C.225s-232s.

2. Toughness investigation of weld HAZ simulated with single and multi-termal cycles for SQV2-A pressure vessel steel \ Matsuda Fukuhisa, Jinsun Liao \ International Welding Conference. Osaka University, Japan .-1996.- Paper 5.

Список использованных источников

1. Loureiro A.I.R., Fernandes A.A. \ Toughness of CG HAZ of welds in Q&T steels \ Welding Journal.- 1994.- N9.- C.225s-232s.

2. Toughness investigation of weld HAZ simulated with single and multi-termal cycles for SQV2-A pressure vessel steel \ Matsuda Fukuhisa, Jinsun Liao \ International Welding Conference. Osaka University, Japan .-1996.- Paper 5.

ADVANCED EDUCATIONAL TESTING TECHNOLOGY

Nasirov I.Z.

*candidate of technical sciences, associate professor,
Andijan Machine-Building Institute.
Uzbekistan, Andijan, Babur Ave., 56*

ТАКОМИЛЛАШГАН ТЕСТЛАШ ОРҚАЛИ ЎҚИТИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Насиров И.З.

*техника фанлари номзоди, доцент,
Андижон машинасозлик институти,
Ўзбекистон, Андижон ш., Бобур шох кўчаси, 56*

Abstract

In the new test technology, as soon as a part of the lecture is completed, tests are displayed on the left side of the screen, and the text of the lecture is displayed on the right side. The students themselves find the correct answer from the text. The teacher changes the words with the correct answer to a different color. As a result, students easily learn the subject. Conducting classes on the basis of this technology allowed to increase student performance up to 80-90% and the output of gifted students up to 50-60%.

Аннотация

Янги тест технологиясида маърузанинг бирор қисми ўтилиши билан ўқувчиларга тестлар экраннинг чап ярмига, маъруза матни ўнг томонига чиқариб қўйлади. Ўқувчиларнинг ўзлари қайси жавоб тўғилигини матндан топишади. Ўқитувчи тўғри жавоб жойлашган сўзларни бошқа рангга ўзгартириб қўяди. Натижада ўқувчилар фанни осон ўзлаштиришади. Дарсларни ушбу технология асосида олиб бориш талабаларнинг ўзлаштириш жараёни 80-90 % ва иқтидорли талабаларнинг чиқишини 50-60 % га етказди.

Keywords: Test technology, screen, student, teacher, lecture text, traditional test, parallel test, performance, gifted student.

Калит сўзлар: Тест технологияси, экран, ўқувчи, ўқитувчи, маъруза матни, анъанавий тест, параллел тест, ўзлаштириш, иқтидорли талаба.

2023 йил Ўзбекистонда "Инсонга эътибор ва сифатли таълим йили" деб эълон қилинди [1]. Биз ўқитувчилар учун инсонга эътибор- ўқувчига эътибор бўлиб, унинг билим олишидаги ҳуқуқ ва эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини таъминлашдир. Сифатли таълим эса- таълим муассамизда етук ва малакали кадрларни тайёрлашдир.

Республикамизда амалга оширилаётган туб ўзгаришлар жамият ҳаётининг барча соҳалари учун кадрлар тайёрлаш ишини замонавий даражада олиб боришни талаб этади. Шу муносабат билан олий таълим муассасида мутахассислар тайёрлаш

жараёнида илғор таълим технологияларидан унумли фойдаланишни ташкил этиш долзарб вазифалардан ҳисобланади [2].

Сўнги йилларда таълимни ахборотлаштириш жадал суръатлар билан давом этмоқда, янги таълим технологияларининг шаклланиши ва педагогик назария ва амалиётда сезиларли ўзгаришлар билан бирга ўқиш ва шахсий ривожланиш учун янги имкониятлар очилмоқда. Технологияларни янгилаш суръатларини жадаллаштириш таълим мазмуни ва ўқитиш технологияларини ривожлантиришга ёндашувларни ўзгартириш заруриятини келтириб чиқаради.